

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ

HÜSEYNOVA AYGÜN NAZİM Q., SULTANLI ABBAS ƏLİFAĞA O.,
ABBASZADƏ FİDAN NİYAZİ Q.

Uzaqdan İdarəetmə üçün Rabitə Növləri

Abstrakt. Rabitə nəzəriyyəsi məlumatın fərdlər və ya qruplar arasında necə ötürüldüyünü və qəbul edildiyini öyrənən sahədir. Uzaqdan idarəetmə kontekstində rabitə bir terminaldan digərinə məlumatın ötürülməsi prosesi kimi qiymətləndirilir. Daha konkret ifadə etsək, idarəetmə əməlləri uzaqdan idarəetmə qurğusunda siqnal formasında kodlaşdırılır və bu siqnal infraqırmızı və ya radio dalğaları vasitəsilə ötürülür.

Açar sözlər. Rabitə, idarəetmə, sükan mexanizmləri, yol itkisi.

Rabitə prosesində geribildirim mühüm rol oynayır və bu, vizual, səsli və ya haptik formada təqdim oluna bilər. Qurğu uzaqdan idarəetmə cihazından siqnal qəbul etdikdə, müvafiq funksiyanı icra etməklə və istifadəçiyə vizual və ya səsli xəbərdarlıq təqdim etməklə geribildirim yaradır. Bu geribildirim istifadəçinin cihazlar arasında rabitənin qurulduğunu və ötürülən məlumatın düzgün qəbul edildiyini təsdiqləməsi baxımından vacibdir. Uzaqdan idarəetmədə istifadə olunan rabitə növlərinin ümumi xülasəsi Cədvəl 1-də təqdim olunmuşdur [1, 2].

Cədvəl 1.

Rabitə növlərinin üstünlükləri və mənfi cəhətləri

Növ	Üstünlükləri	Mənfi cəhətləri
İnfraqırmızı (IR)	Aşağı xərclər Yüksək təhlükəsizlik Effektiv batareya enerjisi Yüksək sürət	Məhdud diapazon (məsafə) Digər mənbələrin müdaxiləsi (interferensiya) Hədəfə dəqiq yönəltmə tələbi Məhdud tutum
Bluetooth	Çox rahat istifadə Aşağı enerji istehlakı Yüksək təhlükəsizlik Çoxsaylı cihaz dəstəyi	Məhdud diapazon (məsafə) Digər mənbələrin müdaxiləsi Məlumat ötürmə sürəti Uyğunluq problemləri
Radio dalğaları	Uzun məsafəli xidmət Çoxsaylı cihaz dəstəyi Yüksək sürətli məlumat ötürülməsi Tətbiq sahələrinin çoxşaxəliliyi	Digər mənbələrin müdaxilə ehtimalı Aşağı təhlükəsizlik səviyyəsi Sağlamlıqla bağlı narahatlıqlar Məhdud bant genişliyi

IR rabitəsi cihazlar arasında məlumatın ötürülməsi üçün infraqırmızı işıq dalğalarından istifadə edir. İnfraqırmızı dalğalar elektromaqnit spektrinin bir hissəsidir və bu spektrə radio dalğaları, mikrodalğalar, görünən işıq, ultrabənövşəyi şüalar, rentgen və qamma şüaları daxildir [1].

İnfraqırmızı rabitə əsasən televizorlar, DVD pleyerlər və digər məişət elektronika üçün istifadə olunan pultlarda tətbiq edilir. Bundan əlavə, bəzi simsiz kompüter qurğularında — məsələn, klaviatura və şıçanlarda — da istifadə oluna bilər.

Bluetooth rabitəsi cihazlar arasında qısa məsafədə məlumat mübadiləsini təmin edən simsiz texnologiyadır. Bu texnologiya 2.4 GHz tezlik diapazonunda radio dalğalarından istifadə edir və eyni anda bir neçə cihazın əlaqə qurmasına imkan verir. Bluetooth müxtəlif sahələrdə geniş istifadə olunur; buraya simsiz audio sistemləri, kompüter periferiyaları, mobil telefonlar və digər portativ qurğular daxildir [2]. Bluetooth əlaqəsi iki əsas mərhələdən ibarətdir: cütləşdirmə (pairing) və məlumat ötürülməsi. Cütləşdirmə mərhələsində cihazlar arasında təhlükəsiz bağlantı yaradılır. Bu mərhələ başa çatdıqdan sonra cihazlar arasında fayl, musiqi və ya mesaj kimi məlumatların ötürülməsi mümkündür. Bluetooth texnologiyası zamanla inkişaf etdirilərək müxtəlif versiyalarla

təqdim olunmuşdur. Bu versiyalar sürət, fəaliyyət məsafəsi və enerji sərfiyyatı baxımından bir-birindən fərqlənir. Məsələn, Bluetooth 5.0 versiyası təxminən 400 metrə qədər əlaqə məsafəsi təqdim edir ki, bu da Bluetooth 4.2 versiyasının təxminən 10 metrlik məsafəsi ilə müqayisədə əhəmiyyətli üstünlükdür.

Radio tezlik rabitəsi cihazlar arasında məlumatın ötürülməsi və qəbulu üçün radio dalğalarından istifadə edən simsiz rabitə növüdür. Bu rabitə növündə istifadə olunan tezliklər 3 kilohertz (kHz)–300 gigahertz (GHz) aralığında dəyişir və müvafiq dalğa uzunluqları bir neçə yüz metrə qədər millimetrin çox kiçik hissələrinə qədər ola bilər [2]. Radio tezlik rabitəsi bir çox müasir texnologiyaların əsasını təşkil edir və televiziya yayımı, mobil rabitə, Wi-Fi, Bluetooth və peyk rabitəsi kimi sistemlərdə geniş şəkildə tətbiq olunur.

Sükan (idarəetmə) mexanizmləri. Yerüstü pilotsuz nəqliyyat vasitələrində (UGV) müxtəlif sükan və hərəkət nəzarət mexanizmləri mövcuddur. Ümumilikdə UGV-nin işləmə prinsipi avtomobillərə bənzərsə də, sükan idarəetməsi uzaqdan həyata keçirilir. UGV-lər hərəkətlərini idarə etmək üçün fərqli sükan mexanizmlərindən istifadə edirlər. Bu mexanizmlər vasitənin manevr qabiliyyətinə, çevikliyinə və tətbiq sahəsinə birbaşa təsir göstərir. Aşağıda UGV-lərdə ən çox istifadə olunan sükan mexanizmləri təqdim olunur və onların üstünlükləri ilə çatışmazlıqları Cədvəl 2-də ümumiləşdirilmişdir.

Cədvəl 2.

Sükan mexanizmlərinin üstünlükləri və mənfi cəhətləri [3, 4, 5, 6]

Növ	Üstünlükləri	Mənfi cəhətləri
Diferensial	Sadə mexanizm Yüksək manevr qabiliyyəti Aşağı xərclər Minimum texniki xidmət	Sabitliyin (stabilitə) çatışmazlığı Azalmış dartı qüvvəsi Azalmış sürət Düz xətt üzrə hərəkət çətinliyi
Akerman	Təkmilləşdirilmiş sabitlik Daha yaxşı dartı qüvvəsi Daha dəqiq sükan idarəetməsi Daha yaxşı idarəetmə nəzarəti	Mürəkkəb dizayn Məhdud manevr qabiliyyəti Şinlərin qeyri-bərabər aşınması Məhdud fərdiləşdirmə imkanları
Omni-direksional (Hər tərəfə yönələn)	Əla manevr qabiliyyəti Artırılmış sürət Yüksək səmərəlilik Təkmilləşdirilmiş sabitlik	Artan mürəkkəblik Məhdud yük daşıma qabiliyyəti Azalmış dartı qüvvəsi Məhdud nəzarət imkanı

Diferensial sükan mexanizmi əsasən tırtıllı nəqliyyat vasitələrində və bəzi təkərli sistemlərdə geniş istifadə olunur. Bu mexanizmdə nəqliyyat vasitəsi hər iki tərəfdə yerləşən tırtılların və ya təkərlərin nisbi fırlanma sürətinin dəyişdirilməsi hesabına istiqamətini dəyişir. Hər tərəf ayrıca mühərriklə idarə olunur və bu mühərriklər müstəqil şəkildə nəzarət edilir. Bu yanaşma vasitənin müxtəlif dönmə sürətlərində hərəkət etməsinə, eləcə də təkərlərin və ya tırtılların sürətinin uyğun tənzimlənməsi ilə yerində dönməsinə imkan yaradır.

Ackermann sükan mexanizmi mexaniki əlaqə sistemi vasitəsilə sükan qolu ilə ön təkərlər arasında əlaqə yaradır. Bu sistem elə layihələndirilir ki, döngə zamanı daxili ön təkər xarici təkərə nisbətən daha böyük bucaq altında dönsün. Bu fərq təkərlərin sükan oxlarının nəqliyyat vasitəsinin mərkəzinə olan məsafələrinin fərqli seçilməsi ilə təmin olunur. Döngə zamanı xarici təkər daxili təkərə nisbətən daha uzun məsafə qət etdiyi üçün onun dönmə bucağı daha kiçik olur və nəticədə

hər iki təkər eyni dairəvi trayektoriya üzrə hərəkət edir. Hər bir təkərin dönmə bucağı nəqliyyat vasitəsinin dönmə radiusundan və ön təkərlər arasındakı məsafədən asılıdır.

Omnidireksional sükan mexanizmi nəqliyyat vasitəsinin istiqamətini dəyişmədən istənilən istiqamətdə hərəkət etməsinə imkan verir. Bu tip sükan mexanizmlərinə nümunə olaraq Mecanum təkərləri göstərilə bilər. Bu sistemdə təkərlər hərəkət istiqamətinə nəzərən 45 dərəcə bucaq altında yerləşdirilir. Təkərlər müstəqil şəkildə idarə olunur və onların fırlanma istiqaməti nəqliyyat vasitəsinin hərəkət istiqamətini müəyyən edir.

Tək Lövhəli Kompüterlər (SBC). Tək lövhəli kompüterlər (SBC) müəyyən bir tapşırığı və ya tapşırıqlar toplusunu yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş kiçik kompüter sistemləridir. Bu tip minikomputerlər əsasən istehlak elektronikasına, sənaye idarəetmə sistemləri və avtomobil tətbiqləri kimi quraşdırılmış sistemlərdə istifadə olunur. Cədvəl 3-də ən çox istifadə olunan tək lövhəli kompüterlər və onların üstünlükləri ilə çatışmazlıqları göstərilmişdir.

Daha inkişaf etmiş idarəetmə imkanları sayəsində SBC-lər telekommunikasiya, multimedia və şəbəkə texnologiyaları kimi sahələrdə də tətbiq oluna bilər. Hazırda tək lövhəli kompüterlər sadə quraşdırılmış sistemlərdən tutmuş mürəkkəb sənaye idarəetmə sistemlərinə qədər çox geniş tətbiq sahəsinə malikdir. Zamanla bu sistemlər simsiz əlaqə imkanları və inkişaf etmiş təhlükəsizlik xüsusiyyətləri kimi yeni funksiyalarla təkmilləşdirilməkdədir.

Cədvəl 3.

SBC (Tək lövhəli kompüterlər) Üstünlükləri və Mənfi cəhətləri

Növ	Üstünlükləri	Mənfi cəhətləri
Arduino UNO	Sadə və istifadəsi asan Aşağı xərclər Geniş istifadəçi kütləsi (icma)	* Məhdud hesablama gücü * Qoşulma seçimlərinin azlığı * Məhdud yaddaş
ESP 32	Hesablama gücü Yaddaş həcmi Geniş istifadəçi kütləsi (icma)	* Daha yüksək xərclər * İstifadə mürəkkəbliyi Quraşdırma çətinlikləri
Raspberry Pi 4	Yüksək hesablama gücü Geniş yaddaş sahəsi Multimedia dəstəyi	Artan mürəkkəbliyə Enerji istehlakı Əlçatanlıq (təchizat problemləri)

Raspberry Pi 4 modulu güclü prosessoru və operativ yaddaşı sayəsində mürəkkəb proqramların hazırlanmasına imkan yaradır. Qurğu daxili Wi-Fi bağlantısına malikdir və əlavə olaraq Ethernet və Bluetooth əlaqə variantlarını dəstəkləyir. Modulun Linux kimi müxtəlif əməliyyat sistemləri ilə uyğunluğu proqram təminatının hazırlanmasında yüksək çeviklik yaradır və Python kimi proqramlaşdırma dillərindən, o cümlədən maşın öyrənməsi tətbiqlərində istifadəni mümkün edir. Raspberry Pi 4 sensor və aktuatorların inteqrasiyası üçün geniş giriş-çıxış (I/O) interfeyslərinə malikdir; bura kamera və displey portları kimi geniş istifadə olunan interfeyslər də daxildir. Yüksək performansını münasib qiymətlə təqdim etməsi Raspberry Pi 4-ü iqtisadi baxımdan səmərəli bir həllə çevirir.

Log-məsafəli yol itkisi modeli. Log-məsafəli yol itkisi modeli elektromaqnit dalğasının məkan boyunca yayılması zaman güc sıxlığının zəifləməsini (itkisini) qiymətləndirmək üçün istifadə olunan radio yayılma modelidir. Yol itkisi telekommunikasiya sistemlərində əlaqə

büdcəsinin layihələndirilməsi və təhlilində mühüm rol oynayır, xüsusilə də sıx məskunlaşmış ərazilərdə və ya bina daxili mühitlərdə. Radio dalğaları elektromaqnit şüalanmasının bir formasıdır və bir nöqtədən digərinə yayılarkən əks olunma, sınma, difraksiya və udulma kimi fiziki hadisələrin təsirinə məruz qalır. Bu təsirlər dalğanın həm açıq məkanda, həm də atmosferin müxtəlif qatlarında yayılması zamanı siqnalın zəifləməsinə səbəb olur.

Aşağıdakı tənlik log-məsafəli yol itkisi modelini ifadə edir:

$$PL = P_{Tx(dBm)} - P_{Rx(dBm)} = P L_0 + 10\gamma \log_{10} \frac{d}{d_0} + X_g \quad (1)$$

Burada P_L ümumi yol itkisini desibellə (dB) ifadə edir, P_{Tx} isə ötürülən gücü vattla (W) göstərir. $P_{Tx(dBm)}$ ötürülən gücün desibel-milliwatt (dBm) vahidində ifadəsidir. P_{Rx} qəbul edilən gücü vattla (W), $P_{Rx(dBm)}$ isə qəbul edilən gücün dBm vahidində qiymətini göstərir. P_{L_0} istinad nöqtəsindəki yol itkisini desibellə (dB) ifadə edir. d siqnalın keçdiyi məsafəni metr (m) ilə, d_0 isə istinad məsafəsini metr (m) ilə göstərir. Yol itkisi əmsalı olan γ adətən normal mühitlər üçün 2.0 qiymətinə təyin edilir. Son olaraq, X_g sıfır orta qiymətli normal (Qaus) təsadüfi dəyişəni ifadə edir və praktik tətbiqlərdə adətən 1 m üçün qəbul olunur [19]. X_g dəyişəni qəbul edilən siqnal gücündə ətraf mühit amillərindən — binalar, maneələr və digər təsirlərdən — yaranan təsadüfi dəyişmələri nəzərə almaq üçün istifadə olunur. Hesablamaları sadələşdirmək və ardıcılığı qorumaq məqsədilə X_g -nin 1 m üçün qəbul edilməsi geniş yayılmış standart yanaşmadır. Bu seçim istinad məsafəsi olan d_0 -ın istinad nöqtəsindəki yol itkisi P_{L_0} -ın hesablanması əsas götürülməsi deməkdir.

Siqnal gücünün ölçülməsində istifadə olunan vahidlər arasında müəyyən uyğunsuzluqlar mövcuddur. RSSI (Received Signal Strength Indicator) göstəricisi nisbi vahidlərlə ölçülür və bu səbəbdən cihazdan asılıdır. Lakin ölçmələr eyni cihazdan götürüldükdə, nəticələr arasındakı fərqlər müqayisəli şəkildə təhlil edilə bilər. (1) düsturuna əsasən, dBm ilə ölçülən 20 vahidlik fərq məsafənin təxminən 10 dəfə artmasına uyğun gəlir. Alternativ olaraq, praktiki bir qayda kimi RSSI-də 6 vahidlik fərq məsafənin təxminən iki dəfədən bir qədər çox artmasına səbəb olur, çünki RSSI miqyası loqarifmik xarakter daşıyır. Cədvəl 4-də log-məsafəli yol itkisi modelinin üstünlükləri və çatışmazlıqları təqdim edilmişdir.

Cədvəl 4.

Loqarifmik məsafəli yol itkisi modelinin üstünlükləri və mənfi cəhətləri

Üstünlükləri	Mənfi cəhətləri
1. Loqarifmik məsafəli yol itkisi modeli, tətbiqi və başa düşülməsi asan olan sadə riyazi modeldir.	Siqnalın yayılmasına təsir göstərə biləcək maneələr. Müvafiq kalibrəmə/modifikasiya olmadan, belə hallarda model dəqiq olmaya bilər.
2. Ümumiyyətlə, bir neçə yüz metr məsafə daxilində dəqiqliyi qoruyur.	Məhdud tezlik diapazonu, adətən bir neçə GHz-ə qədər.
3. Naqilsiz rabitə sənayesində geniş istifadə olunur.	Statik model olduğu üçün zamanla baş verən dəyişiklikləri (variasiyaları) nəzərə almır.
4. Açıq sahələrdən şəhər ərazilərinə qədər müxtəlif mühitlərdə yol itkisini təxmin etməyə imkan verir.	Daha uzun məsafələrdə atmosfer udulması və səpilmə kimi amillər əhəmiyyətli dərəcədə təsirli ola bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. M. A. Kinch, *Fundamentals of infrared detector materials*, cild 76. SPIE press, 2007.
2. M. Schwartz, *Mobile wireless communications*, cild 25. IET, 2005.
3. J. Tang, J. Li, və Y. Liu, “Çox oxlu təkərdə mühərrikli nəqliyyat vasitələrində diferensial sürücülük sükunətləndirmə araşdırması,” *2014 IEEE Conference and Expo Transportation Electrification Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific)*, səh. 1–6, Avqust 2014.